

Fragment — L'épée plantée

Au point le plus dense du passage,
quand la lutte intérieure n'avait plus d'issue,
l'image est venue d'elle-même :
moi, assis, une épée tenue droite,
puis lentement enfoncée dans la terre.

Rien d'héroïque.
Pas de victoire.
Juste la fin du combat.

Le métal a touché le sol,
et tout le corps a su :
il n'y avait plus rien à défendre.

Alors la tension s'est dé faite
jusqu'au cœur, jusqu'à la voix.
Une onde est partie de la poitrine,
a traversé la salle,
et les corps autour ont respiré ensemble —
un même soupir, un même *wouah*.

L'amour qui demeurait n'était pas sentimental :
c'était la stabilité même du vivant,
le moment où la force cesse de frapper
et devient axe.

Depuis ce jour,
quand la peur revient,
je revois l'épée plantée dans le sol.
Elle ne protège pas ;
elle relie.